

O'QUVCHILARDA KUYLASH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHDA USTOZ- SHOGIRD AN'ANALARI

Karimov Saxob Baxromovich

Musiqqa talimi kafedrasida o'qituvchisi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

E-mail address: karimovsaxob1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114094>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqqa darslari avvalo sanat darsi shu jihatdan u o'zining badiiyligi, qiziqarliligi, o'quvchilarga koproq ijodiy zavq emotsional tuygular va obrazli kechinmalar uyg'otish bilan ahamiyatli ekanligi aytib o'tilgan. Bundan tashqari musiqqa darslarini boshqa fanlar o'qitilishi bilan qiyosiy taqqoslash metodini qollash orqali olingan natijalar va hulosalar xam bayon etilgan. Shuningdek maqolada 5-7 sinf yoshidagi o'quvchilarda intensiv o'sish yuz berishi bu yoshda, ya'ni 13-15 yoshlarda muhim biologik o'zgarish, yani mutatsiya holati yuzaga kelishi va bunday holatlarda musiqqa fani o'qituvchisi qanday yo'l tutishi kerakligi bayon etilgan.

Kalit sozlar: fanlararo aloqadorlik, musiqqa, musiqqa darslari, o'quvchilar, ta'lim tizimi, badiiy estetik, musiqqa tinglash, qoshiq, o'quvchilar, sinflar, umumtalim maktablari, qoshiq kuylash, musiqiy-ritmik harakatlarni bajarish, musiqqa ijodkorligi, musiqqa savodi, qobilyat, mutatsiy, ovoz.

Bolalar bu yoshda bolalik davridan endi kattalar qatoriga o'ta boshlaydilar va shuning uchun ham bu davrni o'tish davri deb hisoblaydilar. Ular endi o'zlarini kattalardek tuta boshlaydilar va unga kattalar qatorida murojat qilishlarini istaydilar. Ayni paytda ular o'zlarining aqliy va jismoniy imkoniyatlariga ortiqcha baho berib yuborish hollari ham kuzatiladi. Aniqsa 6-sinfda bolalar nihoyat sho'x bo'lib, har-bir narsaga o'z fikrini bildirishni istaydilar, ko'pchiligi hozirjavob va mahmadona bo'ladilar. Ba'zan o'qituvchilar 6-7 sinf o'quvchilarni boshqarishga qiynaladilar. Ortiqcha talabchan bo'lib ularni tartibga keltirish ularga yoqmaydi va aksincha ularga erk berib yuborish ham ularni taltaytirib yuboradi.

Muhim jihatlardan biri shundaki ular mustaqil fikrlay boshlaydilar va har bir narsaga tanqidiy ko'z bilan qaray boshlaydilar.

5-7 sinf yoshidagi o'quvchilarda intensiv o'sish yuz beradi. Ular psixo-fizologik jihatdan tez voyaga yetib boshlaydilar. Bo'ylari cho'zilib, suyaklari kattalasha boshlaydi va ular aqlan ham yaxshi rivoj topadilar. Ularda endi balog'at belgilari ham paydo bo'ladi. Ular aytganlarini qildirishga harakat qiladilar. Aytgani bo'lmasa tezda hafa bo'lib ham qoladilar.

Muhimi bu yoshda, ya'ni 13-15 yoshlarda muhim biologik o'zgarish, yani mutatsiya holati yuz beradi. Mutatsiya holati o'quvchilarning bevosita ovoz apparatlariga bog'liq bo'lib, ovoz paylari keskin cho'ziladi va yo'g'onlashadi. Bu holat ayniqsa o'g'il bolalarda yaqqol sezilarli darajada bo'ladi. O'g'il bolalarning ovoz pardalari keskin uzayib va yo'g'onlashib borish natijasida ularda endi yangi, do'rillagan erkaklarcha ovoz paydo bo'ladi. 6-7 sinf o'quvchiligi davrida ular ikki hil ovozga ega bo'ladilar.

Birinchidan ayrim vaqtlarda ularning bolalikdagi ingichka ovozi ustunlik qilsa, ba'zan esa yangi hosil bo'lgan erkakcha ovoz ustunroq bo'ladi. Bunday ovoz o'zgarishi holatlari ularning o'z ovozlari topib kuyushlariga halaqit beradi.

Musiqqa o'qituvchisi bunday holat bo'lishini oldindan bilgani holda ularning aniq ovozini topib olishlariga imkon berishi lozim bo'ladi.

Ayrim mutahassislar 6-7 sinf o'quvchilariga ashula aytirmaslik lozimligini ta'kidlaydilar. Ammo aksariyat amaliyotchi o'qituvchilar bu yoshdagi bolalarning yangi ovozga o'rganib olishlariga yordam berib borish va ularning yangi ovozda kuylash malakalarini shakllantirib borish zarurligini aytadilar.

Bolalarda yuz beradigan o'zgarishlarni hisobga olgan holda har bir maktabda loringolog doktorlar ham faoliyat yuritadilar. Ular tomoqda yuz berayotgan o'zgarishlarni tekshirib, nazoratdan o'tkazib turadilar.

Musiqqa o'qituvchisi loringolog bilan maslahatlashib o'quvchining ba'zan ashula aytmasligiga ruhsat berishlari mumkin bo'ladi. Ayniqsa ovozda keskin o'zgarish bo'layotgani sezilgan paytda, tomoqda zo'riqish va qizarish elementlari paydo bo'lgan hollarda kuylatmaslik lozim bo'ladi.

O'g'il bolalarda qisqa davr ichida ovoz paylari ikki hissa cho'ziladi va yo'g'onlashadi. Bu esa ularning ovozida bir oktava pasayish holatini yuzaga keltiradi.

Mutatsiyaga qadar bolalar ovozi "si" kichik oktavadan "re-me-fa" ikkinchi oktavagacha bo'lgan oraliqda kuylagan bo'lsalar, mutatsiya ta'sirida ular endi katta oktava "lya, si" notasidan birinchi oktava "re-mi-fa" notalarigacha bo'lgan oraliqda kuylaydilar.

Yangi ovoz hosil bo'lganida bolalar ovozida zo'riqish bo'lishiga yo'l qo'yimaslik lozim bo'ladi. Chunki ovoz pardalari, paylari hali yaxshi shakllanmagan nozik va mo'rt bo'ladi. Ularni qattiq baqirish, issiq va sovuq taomlarini birin-ketin iste'mol qilishdan asrash va bu haqda muntazam ogohlantirib borish lozim bo'ladi.

Odatda bu yoshdagi bolalar ovozining boricha baqirib bir-birlarini chaqirish, o'z his hayajonlarini baqirib aytishga hamda kuylaganlarida hammadan qattiqroq baqirib kuylashga harakat qiladilar.

13-15 yoshli qizlarda ham mutatsiya o'tadi. Ammo ularning ovozida do'rillash alomatlari sezilmaydi. Ovoz paylari va pardalari o'g'il bolalarniki singari ikki hissa o'smaydi. Faqat 10-15 foiz o'sadi va ovoz paylari yo'g'onlashadi. Shuning hisobiga ularning ovozidagi o'zgarish deyarlik sezilmaydi. Faqat ularning ovozlarida kattalardagi singari ulug'lik salobati sezila boshlaydi.

O'zgarishlarning sezilarli-sezilmas darajada bo'lishidan qat'iy nazar ularning ovozini saqlash ustida alohida ish olib borish tavsiya etiladi. Ba'zan ularda haroratining ko'tarilishini sezish mumkin. Bunday holatlarda ularni kuylashda ozod qilish va boshqalarni diqqat bilan kuzatib borish bilan kifoyalanish lozim bo'ladi.

Balog'at munosabati bilan yuz beradigan o'zgarishlarning qay holda kechayotganligini aniqlash uchun loringologning maslahatiga tayanib ish tutish lozim. Ba'zan loringologlar ularni kuylashdan ozod qilish zarurligi haqida ko'rsatma ham berish huquqiga ega bo'ladilar.

5-7 sinf o'quvchilarda aqliy rivojlanish ham sezilarli darajada bilina boshlaydi. Ular endi sinfda ozodlikka rioya qilish, gullarini parvarish qilish hamda dars jarayonida sinfda tartib o'rnatishda o'qituvchiga yordam bera oladigan darajada dastyor bo'lib qoladilar.

Tizimli ravishda jamoa bo'lib kuylash jarayonida o'qituvchining talablari qay darajada bajarilayotganligini sezib boradilar. Musiqqa nazariyasi bo'yicha beriladigan interval va akkordlarning hamda turli lادلarning tuzilishini bilib oladilar. Kompozitorlar haqida batafsil so'zlab bera oladilar. Musiqqa asarlarining g'oyasini bilib olishga, tovush harakteriga xos hususiyatlarini ularning temblariga qarab bera oladilar.

Bu yoshdagi o'quvchilar turli harakatlarini ham yaxshi idrok qila oladilar. Ular sahnada qanday joylashish lozimligini turli harakatlar bajarishning ham uddasidan chiqa oladilar.

Bu imkoniyatlarni hisobga olgan holda o'quvchilarga 2/3; 3/4; 4/4 asarlarga dirijiorlik qilish vazifasini ham topshirish mumkin. Ular endi dirijior sifatida o'quvchilar oldida o'zlarini tutish ma'suliyatini ham his qila boshlaydilar.

Barcha o'quvchilar ham sinf xoriga dirijiorlik qilish xoxishini bildiradilar. O'qituvchi ularning istaklarini qondirishga imkon topishga harakat qilishlari lozim bo'ladi.

Musiqaning tinglash jarayoni o'quvchilarning hayolini shakllantirishga imkon beradi. Ular musiqaning mazmuniga etib tinglashga odatlanishlari natijasida asarda yuz beradigan voqeyilikni o'z hayolidan o'tkazib o'zicha tasavvur qilishga harakat qiladilar. Bunday hollarda o'qituvchi har bir o'quvchining erkin fikr yuritishlariga imkon berish va mustaqil fikrlashga sharoit yaratib bera olishlari lozim. Shu tariqa ular konkret fikrlashdan abstrakt fikrlashga o'rgatib boriladi. Ular endi aniq faktlar asosida fikr chiqarib qolmasdan, mavhum narsalarni ham idrok qilishga odatlanib boradilar.

O'smirlik yoshidagi bolalarda mehnatga bo'lgan munosabat anchagina o'zgaradi. Ular har bir ishga ko'ngil berib ishni sifatli bajarishga harakat qilishadi. Musiqasi asosan aqliy mehnat orqali idrok qilinadigan soha bo'lib, ular endi musiqasi asarlarining g'oyaviy mazmunidan o'zlariga fikr chiqara oladigan darajaga erishadilar.

Hususan ahloqiy tarbiyaga oid bir qator normalarni o'zlariga singdirib oladialr. Ayniqsa mehnat haqidagi qo'shiqlar orqali ular boshqa mutahassislik bilan shug'ullanuvchi kishilarning mehnati haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Hususan dehqonlarning mehnati, sartaroshlik kasbi, haydovchilar va boshqa kasb egalari mehnati haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Hususan o'qituvchilik kasbiga bo'lgan mehri ortib boradi.

O'quvchilar 8 Mart bayrami munosabati bilan onalar, opa-singillar haqidagi qo'shiqlardan namunalar kuylaydilar. Bu qo'shiqlar orqali ayollarga hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'lish zarurligini chuqur his ettirishga imkon beradi.

5-7 sinflarda o'quvchilar ona Vatan, ona yurt, ona xalq haqidagi tushunchalarni chuqurroq anglab yetadilar.

Ona vatan haqidagi qoshiqlarda o'zbek diyorining go'zalligi, serhosil yerlar, bog' rog'lari, qizg'aldog'u lolalarga to'lib baxmaldek tovlanadigan kirlari, sersuv daryolari, meva-chevalari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Shuningdek ularda estetik tafakkur ham rivoj topadi. Hususan ular go'zallik haqida kuylaganlarida ularning ovozlari ham shu go'zallikni ifodalay oladigan darajada go'zal va yoqimli bo'lishi lozimligini anglab etadilar.

Shunday qilib o'smir yoshidagi o'quvchilarning psixologik holatini o'rganish, ularda yuz beradigan fiziologik, biologik o'zgarishlarni bilib olish, ularning kuylash malakalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Davlat ta'lim standartlari. - T.: 2020-yil
2. S.B.Karimov."Musiqasi darslarini fanlararo aloqadorlikda tashkil etishning oziga xos uslublari". Alma mater Samarqand.2014-yil 2-kitob. 51-52-bet.
3. Karimov S. Musiqasi darslarining fanlararo integratsiyalashuv jarayonidagi muammolari va yechilishi zarur bolgan vazifalar. OzMU xabarlari. 2022/1/5/1. Toshkent 2022.
4. Karimov S. "The importance of using interdisciplinary integration in shaping students knowledge and skills". Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). India 2021-yil. 8-avgust. 264-268 bet.

5. Karimov S. “Oquvchilarning bilm va malakalarini shakllantirishda fanlararo integratsiyalashuvni qo'llashning ahamiyati”. Masofaviy talimni tashkil etishning pedagogic-psixologik jihatlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari toplami. Toshkent-2021-yil noyabr. 295-297-bet.
6. Karimov S. “Musiq a darslarini tabiat fani bilan ozaro bogliqlikda tashkil etishning oziga xos uslublari”. “Xorijiy filologiya , adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik masalalari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Jizzax 2021-yil 23-fevral. 238-241 bet.
7. Karimov S. “Umumtalim maktablarida musiq a darslarini jismoniy harakatlar uygunligida tashkil etishning oziga xos uslublari”. Osiyo sanati. Tom 1.№ 2. 2021-yil. 05.17.Jurnal muziki i iskusstva, izvlecheno ot <https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view>.
8. Karimov.S “Content and Functions of Teaching Music Subjects”. International Journal of Multicultural and Multireligious understanding. Hamburg.Germany. June 2022.